

Universidad Rey Juan Carlos
Máster Universitario en Artes Escénicas

Alberto Yarini
**Construcción y Evolución de un Arquetipo
Habanero del Teatro al Cine**

*Análisis comparativo de **Réquiem por Yarini** (1960) y **Los dioses rotos** (2008)*

Asignatura: Danza y Teatro: Rito, Fiesta y Espectáculo

Profesora: Dra. Celia Balbina Fernández Consuegra

Autor: Yainol Alexis Pedroso Despaigne

Fecha: octubre de 2025

Resumen

Este trabajo analiza la construcción y evolución del personaje de Alberto Yarini como arquetipo cultural habanero, atendiendo a su tránsito desde la escena teatral hacia el lenguaje cinematográfico. A partir de un enfoque hermenéutico y de lectura arquetípica, se estudia cómo la figura de Yarini se configura como un dispositivo simbólico donde confluyen imaginarios de poder, masculinidad, erotismo, transgresión y mito urbano, así como su función en la memoria cultural cubana. El análisis compara procedimientos de representación propios del teatro y del cine (cuerpo, presencia, puesta en escena, encuadre y régimen de mirada) para identificar qué elementos permanecen, cuáles se transforman y qué nuevas capas de sentido emergen con el cambio de medio. Se argumenta que Yarini opera como figura límite: un arquetipo que condensa tensiones entre lo popular y lo institucional, lo moral y lo marginal, lo histórico y lo legendario. En conclusión, el estudio muestra que la reescritura teatral y cinematográfica no solo reproduce un personaje histórico, sino que lo resignifica, actualizando su potencia simbólica en distintos contextos estéticos y socioculturales.

Trabajo académico realizado en el marco del Máster Universitario en Artes Escénicas (Universidad Rey Juan Carlos), asignatura Danza y Teatro: Rito, Fiesta y Espectáculo.

Palabras clave: Arquetip; Mito urbano; Alberto Yarini; Teatro y cine; Representación; Memoria cultural; Imaginario habanero

1. Introducción

La figura de Alberto Yarini y Ponce de León (1882-1910), célebre proxeneta habanero de comienzos del siglo XX, constituye un caso paradigmático para analizar cómo las artes escénicas y cinematográficas convierten personajes históricos en portadores de arquetipos universales. Más allá de su condición anecdótica, Yarini encarna una constelación simbólica que trasciende la biografía y se inscribe en el imaginario colectivo cubano como un espejo de sus tensiones más profundas: entre la moral y el deseo, la ley y la transgresión, la admiración y la culpa. Desde esta perspectiva, el interés del presente estudio no radica en el mito histórico (pues Yarini no constituye un mito en sentido cosmogónico ni fundacional), sino en su función como imagen arquetípica, es decir, como actualización cultural de formas universales del inconsciente colectivo.

De acuerdo con Carl Gustav Jung (1970), los arquetipos son estructuras formales preexistentes, "posibilidades dadas a priori de la forma de representación" (p. 88), que se manifiestan a través de imágenes simbólicas, narrativas y personajes. El arquetipo en sí es irrepresentable; solo se hace visible cuando una cultura lo llena de contenido, lo reviste de lenguaje, cuerpo o gesto. En este sentido, Alberto Yarini no es el arquetipo, sino su encarnación histórica: una figura concreta que actualiza en clave cubana los arquetipos del Héroe Trágico, la Sombra, el Amante y el Rebelde. La leyenda que lo rodea (su muerte violenta, su aura de seducción, su código moral ambivalente) no hace sino otorgar cuerpo local a estructuras simbólicas universales que permiten a la sociedad cubana procesar, de manera estética y ritual, sus propias contradicciones.

El estudio de Yarini resulta especialmente pertinente en el ámbito de las artes escénicas porque permite observar cómo los arquetipos se corporizan en distintos lenguajes artísticos y mediáticos. A lo largo del siglo XX y XXI, dos obras fundamentales han reactualizado su figura desde enfoques y contextos contrastantes: *Réquiem por Yarini* (Carlos Felipe, 1960) y *Los dioses rotos* (Ernesto Daranas, 2008). Ambas se sitúan en momentos decisivos de la historia cubana (la euforia revolucionaria de los años sesenta y el desencanto posrevolucionario de comienzos del siglo XXI), y en ambas el personaje funciona como vehículo para interrogar la masculinidad, la moralidad y el poder. Sin embargo, cada una traduce los arquetipos a través de la materialidad de su medio: el teatro, con su presencia

ritual y coral, tiende a la condensación simbólica y a la catarsis colectiva; el cine, mediado por la cámara y el montaje, desplaza el rito hacia la psicología, privilegiando la mirada íntima, la fragmentación del cuerpo y la ambigüedad moral.

Este trabajo parte de la hipótesis de que la persistencia de Yarini como figura cultural no se debe a su relevancia histórica objetiva (limitada al ámbito marginal de la prostitución habanera), sino a su funcionalidad simbólica como contenedor de arquetipos que condensan los dilemas estructurales de la cultura cubana. En él convergen la fascinación por el poder erótico y la violencia, la idealización de la masculinidad y su crítica, la nostalgia por la autenticidad perdida y la necesidad de redefinir los límites éticos del deseo. El Yarini histórico muere en 1910, pero el arquetipo que encarna continúa reapareciendo en nuevas formas artísticas, porque responde a una necesidad colectiva de reconciliar los opuestos psíquicos y culturales que estructuran la identidad nacional.

Metodológicamente, el análisis se enmarca en un enfoque hermenéutico-arquetípico, sustentado en la teoría junguiana y en sus desarrollos posteriores (von Franz, 1964; Pearson, 1991; Vogler, 2007). La lectura de las obras se apoya en las herramientas de la semiótica teatral y cinematográfica (Pavis, 1998; Aumont et al., 1985; Bordwell & Thompson, 2008), así como en la estética de lo performativo (Fischer-Lichte, 2011), lo que permite atender a las materialidades específicas de la representación: cuerpo, voz, mirada, montaje, ritmo, luz y presencia. Desde esta perspectiva, la escena y la pantalla no son meros soportes narrativos, sino espacios donde lo inconsciente se manifiesta y se transforma en experiencia sensible.

En coherencia con ello, el análisis se orienta a demostrar cómo la figura escénica y cinematográfica de Yarini funciona como lugar de encuentro entre lo universal y lo local, entre lo simbólico y lo histórico. A través del cuerpo del actor o del rostro fílmico, el arquetipo se hace visible y la cultura se piensa a sí misma. En *Réquiem por Yarini*, el personaje deviene héroe trágico sacrificado en un rito teatral que purga las sombras del pasado; en *Los dioses rotos*, se convierte en sujeto psicológico y social que encarna la decadencia y el retorno de esas mismas sombras en el presente. En ambos casos, las artes escénicas y audiovisuales operan como dispositivos de memoria y de crítica, revelando que los arquetipos no son vestigios

arcaicos, sino formas vivas del pensamiento cultural, capaces de reactualizarse en cada nueva representación.

En última instancia, el propósito de este estudio es mostrar que la vigencia de Yarini como figura artística y simbólica reside precisamente en su ambigüedad: ni héroe ni villano, ni mito ni historia, sino un arquetipo en movimiento, un cuerpo atravesado por las tensiones de una nación que continúa debatiéndose entre la ética y el deseo, entre la fascinación y la condena. El análisis de sus relecturas escénicas y cinematográficas permite, así, comprender cómo el arte se convierte en un laboratorio simbólico donde las sociedades ensayan una y otra vez la reconciliación de sus propias sombras.

2. Marco teórico: arquetipos y representación

En el ámbito de las Artes Escénicas, el estudio de los arquetipos permite comprender cómo las estructuras simbólicas del inconsciente colectivo se transforman en acción, gesto y presencia. La escena constituye un espacio donde lo universal se hace visible a través del cuerpo del actor o de la actriz, convirtiendo la experiencia arquetípica en acontecimiento ritual y performativo. Este marco teórico se centra en el concepto de arquetipo como estructura simbólica del inconsciente colectivo y en su aplicación al análisis de la representación artística, especialmente en el teatro y el cine. El propósito es establecer una base conceptual que permita entender cómo la figura de Alberto Yarini se configura como un arquetipo habanero, articulando las tensiones entre deseo, poder y moralidad.

2.1. El arquetipo en la teoría de Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung (1970) define el arquetipo como "una forma de representación dada a priori" que estructura la experiencia humana universal (p. 11). Se trata de patrones simbólicos preexistentes que organizan la percepción y la conducta humana, manifestándose en mitos, sueños, rituales y obras de arte. En palabras del autor:

"El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente que, al concientizarse y ser percibido, cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge. [...] Lo que entendemos por 'arquetipo' es en sí irrepresentable, pero tiene efectos que permiten visualizaciones: las representaciones arquetípicas."
(Jung, 1970, p. 11)

Esta distinción entre arquetipo (estructura formal e irrepresentable) e imagen arquetípica (manifestación cultural concreta) es esencial en el campo escénico. En la representación teatral o cinematográfica, el arquetipo no se "reproduce", sino que se encarna en el cuerpo del intérprete, quien lo reactualiza mediante su energía, voz y gesto. Así, los arquetipos se convierten en formas de acción simbólica que condensan tensiones universales en el plano visible del arte.

Entre los arquetipos fundamentales propuestos por Jung (1995), tres resultan especialmente relevantes para la figura de Alberto Yarini y su representación en las artes escénicas cubanas:

El Héroe, símbolo del enfrentamiento del yo consciente con las fuerzas inconscientes. Representa la afirmación de la voluntad y el deseo de trascendencia, pero también la posibilidad de caer víctima del exceso o la *hybris* (Jung, 1995, p. 101).

La Sombra, que contiene "todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, no obstante, una y otra vez le fuerza directa o indirectamente (rasgos de carácter negativos y tendencias incompatibles)" (Jung, 1995, p. 173). La Sombra expresa lo reprimido y condenado, pero también lo fascinante y deseado.

El Animus, principio masculino del inconsciente femenino, asociado al *logos*, la acción creadora y el impulso de dominio (Jung, 1995, p. 177).

Yarini, como figura mítica y transgresora, encarna simultáneamente estos tres arquetipos: el héroe trágico que asciende y cae, la sombra colectiva de una moral ambigua y el *animus* que oscila entre la seducción y la violencia. En la escena o en la pantalla, estas fuerzas se traducen en dinámicas corporales, miradas y silencios que materializan el conflicto entre deseo y destino.

2.2. Actualización cultural de los arquetipos

Marie-Louise von Franz (1964), discípula de Jung, amplía la teoría señalando que los arquetipos "no están determinados en cuanto a su contenido, sino solamente en cuanto a su forma, y esto solo de manera muy limitada" (p. 213). Cada cultura llena esas formas con significados específicos, produciendo imágenes arquetípicas propias que reflejan sus valores y contradicciones colectivas.

El arquetipo del héroe trágico adopta distintas encarnaciones según el contexto cultural:

En Edipo, el héroe griego, la tragedia se origina en la búsqueda de la verdad.

En Hamlet, el héroe moderno, surge de la duda y la parálisis moral.

En Yarini, el héroe caribeño, emerge de la tensión entre el poder, la sensualidad y la transgresión.

Lo invariable es la estructura (el individuo excepcional que, por un exceso o error, cae trágicamente); lo variable es su contenido simbólico: qué se considera virtud, qué constituye falta, y cómo se define la caída.

En las artes escénicas, esta actualización cultural se expresa a través del cuerpo del actor y su interacción con el espacio y el público. La escena no representa al arquetipo de forma literal, sino que lo reinterpreta performativamente, generando una experiencia compartida que activa el inconsciente colectivo. En el contexto cubano, la figura de Yarini adquiere una corporeidad particular: combina erotismo, carisma y sacrificio, transformando la figura del héroe trágico en un símbolo de identidad y contradicción nacional.

Autores como Joseph Campbell (2008) y Christopher Vogler (2007) refuerzan esta lectura desde la narrativa. El "viaje del héroe", con sus etapas de separación, iniciación y retorno, ofrece un esquema universal de transformación. Aunque Yarini no logra el retorno, su muerte opera como sacrificio simbólico, asegurando su permanencia como mito cultural. Vogler (2007) interpreta el héroe como reflejo del proceso interior del espectador: en la escena, su destino nos confronta con nuestras propias sombras.

Carol Pearson (1991) traslada estos principios al terreno de la identidad y la acción social. En Yarini confluyen tres de los arquetipos descritos por ella:

El Rebelde, que desafía las normas sociales y defiende un código personal.

El Amante, que busca la conexión pasional y el placer sensorial.

El Guerrero, que lucha por su territorio y su honor, aceptando el riesgo de la muerte.

Estos tres modelos configuran la matriz simbólica del personaje y su resonancia cultural en la memoria colectiva cubana.

2.3. Lo arquetípico en teatro y cine

Para comprender cómo se materializan los arquetipos en distintos lenguajes, Patrice Pavis (1998) distingue los códigos semióticos del teatro y del cine. El teatro se basa en la presencia viva del actor y en la temporalidad compartida con el público, generando un acontecimiento ritual donde el arquetipo se encarna en el cuerpo y en la acción física.

El cine, por el contrario, media la presencia mediante la cámara: fragmenta el tiempo y el espacio, controla el encuadre y permite una interiorización psicológica del arquetipo.

En *Réquiem por Yarini* (Felipe, 1960), el héroe trágico se presenta como figura colectiva y sacrificial; la escena teatral ritualiza su muerte como catarsis nacional. En *Los dioses rotos* (Daranas, 2008), el mito se desplaza al ámbito urbano y realista: el arquetipo se degrada y se vuelve reflejo de la corrupción contemporánea. En ambos casos, el arquetipo se transforma según el medio: el teatro lo celebra, el cine lo cuestiona.

2.4. Función cultural y escénica de los arquetipos

Erich Neumann (1973) considera que los arquetipos son "estructuras que organizan la experiencia colectiva" y permiten a las sociedades procesar sus tensiones internas (p. 89). James Hillman (1999) complementa esta idea al afirmar que "necesitamos mitos y arquetipos para dar forma a la experiencia, para encontrar patrones en el caos y otorgar significado al sufrimiento" (p. 45).

Desde la perspectiva escénica, los arquetipos cumplen una función ritual: el teatro y el cine actúan como espacios simbólicos de transformación. En ellos, la comunidad observa, repite y resignifica sus propios conflictos. La persistencia de la figura de Yarini revela esa necesidad cultural: su mito no es una simple anécdota histórica, sino un lenguaje simbólico compartido, una forma de procesar el deseo, la violencia y la identidad cubana a través de la representación.

El cuerpo del actor (su presencia, su voz, su mirada) es el soporte material del arquetipo. A través de él, la escena traduce lo inconsciente en acción y convierte la memoria colectiva en experiencia viva.

En síntesis, la teoría arquetípica, desde Jung hasta sus reinterpretaciones contemporáneas, ofrece un marco interpretativo idóneo para analizar cómo el teatro y el cine construyen y transforman figuras simbólicas como la de Alberto Yarini. Este marco servirá de base para el análisis comparativo del capítulo siguiente, donde se examinará cómo *Réquiem por Yarini* (1960) y *Los dioses rotos* (2008) reconfiguran el arquetipo del héroe trágico dentro de sus propios lenguajes y contextos culturales.

3. Análisis comparativo: el arquetipo de Yarini en teatro y cine

El presente capítulo propone un análisis comparativo de la figura de Alberto Yarini y Ponce de León como arquetipo habanero en su doble representación artística: la teatral, en *Réquiem por Yarini* (Carlos Felipe, 1960), y la cinematográfica, en *Los dioses rotos* (Ernesto Daranas, 2008). A partir del marco teórico junguiano, el estudio examina cómo ambos creadores construyen, transforman y resignifican los mismos arquetipos (el Héroe Trágico, la Sombra y el Amante) dentro de contextos históricos, estéticos y simbólicos distintos.

3.1. Réquiem por Yarini (1960): ritual trágico y símbolo nacional

El héroe trágico como figura ritual

Carlos Felipe inscribe a Yarini en la genealogía del Héroe Trágico mediante una dramaturgia que privilegia la estilización sobre el realismo. La estructura tripartita (premonición, agón, réquiem) instala desde el inicio una conciencia de destino: el protagonista sabe que morirá y camina hacia ello sin huir, cumpliendo el patrón de *hybris* y caída propio de la tragedia (Jung, 1995). El efecto es arquetípico: el Yarini histórico se transfigura en símbolo que condensa tensiones entre deseo, poder y sacrificio.

Elementos escénicos que materializan lo arquetípico

Felipe sustituye la crónica por el ritual: duelo fuera de escena, sonido de disparos en off, coro de mujeres que comenta y lamenta, e iluminación que va cerrando el espacio hasta un foco cenital sobre el cuerpo (Felipe, 1960). Esta poética (cuerpo presente, tiempo condensado, voz colectiva) activa el registro de tragedia coral y produce catarsis (Pavis, 1998). La violencia no se "muestra"; se sublima en ritmo, voz y luz, desplazando el caso policial hacia la esfera del arquetipo (Héroe/Sombra).

El cuerpo del actor como emblema nacional

En términos escénicos, el cuerpo presente del intérprete comparte espacio-tiempo con el público y convierte a Yarini en emblema: la presencia produce una energía ritual que articula lo individual y lo colectivo (Fischer-Lichte, 2011). Así, el cuerpo del actor no representa solo a un proxeneta célebre; encarna la nación en duelo y deseo. El teatro funciona como espacio de redención/sacrificio: la muerte escénica

del héroe purga, interroga y reúne simbólicamente a la comunidad (Neumann, 1973).

La Sombra y la ambivalencia moral

Felipe evita tanto la condena simplista como la apología. La Sombra aparece en la tensión irresuelta entre fascinación y repulsión: el coro celebra, pero también interroga; una voz femenina cuestiona el "código de honor" que legitima explotación y violencia. La obra seduce y distancia a la vez (un gesto cercano al distanciamiento brechtiano) para pensar el mito más que para consumirlo (Jung, 1995; Pavis, 1998).

3.2. Los dioses rotos (2008): realismo moral y psicología de la Sombra

Actualización del mito en clave contemporánea

Ernesto Daranas traslada el arquetipo a un registro de realismo urbano donde la ciudad y sus códigos actuales reverberan en la reconstrucción de 1910. Frente a la abstracción ritual de Felipe, el film se apoya en una narrativa clásica (planteamiento, confrontación, desenlace) que acompaña el ascenso y caída del protagonista con verosimilitud psicológica (Bordwell & Thompson, 2008). El arquetipo se vuelve figura crítica: espejo de la psicología social y sus contradicciones éticas.

La cámara como dispositivo de interiorización

El cine mediatiza la presencia: el primer plano capta microgestos, dudas y miedos que complejizan la figura heroica (Aumont et al., 1985). El rostro del actor (Perugorría) permite una particularización del arquetipo: ya no es solo símbolo coral, sino individuo con fisuras íntimas (culpa, cansancio, temor). Esa interioridad matiza el Héroe y expande la Sombra como pulsión ambivalente, visible en decisiones económicas y afectivas.

Estética urbana y realismo de la violencia

La violencia territorial, económica y física se muestra con crudeza: la Sombra no se sublima, se expone. El riesgo de estetización existe, pero la explicitud obliga a confrontar la estructura de dominación y mercantilización del deseo sin velos rituales (Sontag, 2003). La reconstrucción histórica (vestuario, arquitectura, luz) ancla el relato en un pasado concreto que dialoga con problemáticas del presente cubano (turismo sexual, desigualdad), desplazando el mito hacia crítica social (Rosenstone, 2006).

De coro a sujetos: políticas de la mirada

A diferencia del coro de Felipe, las mujeres adquieren individualidad y agencia dramática; sus ambivalencias (amor, protección, resistencia, cálculo) complejizan el campo afectivo y desmontan una mirada monolítica. El film, así, psicologiza lo arquetípico y lo contextualiza en redes de poder, deseo y supervivencia.

3.3. Comparación

Invariantes arquetípicas

En ambas obras persisten tres núcleos simbólicos: Héroe Trágico, Sombra y Amante. Yarini es extraordinario y cae por exceso (*hybris*); condensa lo reprimido/deseado por la colectividad; y moviliza Eros como forma de poder (Jung, 1995; Pearson, 1991). El funeral como clímax teatral o como secuencia multitudinaria sella la consagración del arquetipo (Neumann, 1973).

Diferencias de medio: ritual colectivo vs. interioridad social

El teatro de Felipe potencia la presencia y el ritual: el arquetipo se configura como símbolo nacional en acto (Pavis, 1998). La violencia se sugiere; el coro piensa con el público; el espacio se abstractiza (San Isidro como inframundo simbólico). El cine de Daranas privilegia la mediación y la psicología: el arquetipo se vuelve caso moral y diagnóstico social; la violencia se muestra; las mujeres se individualizan; el espacio se historiza (calles, edificios, topografías). Si el teatro universaliza (símbolo), el cine particulariza (sujeto).

Etapas simbólicas de la cultura cubana

Las obras dialogan con momentos distintos de la sensibilidad nacional. En 1960, *Réquiem* piensa la utopía colectiva: enterrar al "héroe oscuro" como rito de pasaje hacia un proyecto moral nuevo; la escena catartiza el pasado. En 2008, *Los dioses rotos* enfrenta el desencanto posrevolucionario: el mito retorna como fantasma urbano en una economía de supervivencia; la pantalla problematiza el presente. En ambos casos, el arquetipo funciona como dispositivo de lectura de época (Campbell, 2008; Pearson, 1991).

Cuerpo presente vs. cuerpo fragmentado

El cuerpo escénico (co-presencia, aliento, voz) convierte a Yarini en emblema que ritualiza la comunidad (Fischer-Lichte, 2011). El cuerpo cinematográfico, en cambio,

se fragmenta (rostro, manos, heridas) para revelar interioridad y vulnerabilidad (Aumont et al., 1985). Dos caminos para una misma forma: encarnación e interiorización del arquetipo.

Tiempo mítico vs. tiempo histórico

Felipe opera en tiempo mítico (circular, reversible): el réquiem hace presente lo eterno del arquetipo. Daranas adopta tiempo histórico (lineal, causal): la caída se encadena por decisiones y fuerzas sociales (Eliade, 2001; Bordwell & Thompson, 2008). Así, el teatro actualiza lo universal; el cine expone las condiciones.

Eficacia estética y política

Si medimos "eficacia" por pensamiento crítico, el dispositivo teatral (distancia, coro, simbolización) produce una lectura reflexiva del mito; si la medimos por impacto afectivo-social, el dispositivo fílmico (identificación, crudeza, psicología) genera experiencia intensa y discusión pública. En conjunto, ambas obras complementan la inteligibilidad del arquetipo en Cuba: el teatro lo consagra; el cine lo interroga.

Síntesis operativa

Invariantes: Héroe/Sombra/Amante; funeral de consagración; deseo y violencia como motores.

Variantes de medio: teatro = ritual, colectividad, símbolo; cine = psicología, historicidad, crítica social.

Lectura de época: 1960 = gesto fundacional y catártico; 2008 = revisión crítica en clave de desencanto.

Conclusión: Yarini permanece como arquetipo porque cada medio y cada coyuntura resemantizan su figura para procesar tensiones de ética, deseo y poder en la cultura cubana (Jung, 1970; Neumann, 1973; Pavis, 1998).

4. Conclusiones

El presente análisis confirma que Alberto Yarini no sobrevive en la cultura cubana como mito histórico, sino como portador de arquetipos universales actualizados en clave local. Su figura articula tensiones profundas del inconsciente colectivo: entre moral y deseo, poder y vulnerabilidad, ley y transgresión. Más que un personaje del pasado, Yarini funciona como un símbolo dinámico, una forma vacía que cada época llena con sus propias ansiedades y aspiraciones.

A lo largo del siglo XX y XXI, las artes escénicas y audiovisuales han reconfigurado este arquetipo desde medios distintos. En *Réquiem por Yarini* (1960), Carlos Felipe convierte la historia del proxeneta habanero en un ritual teatral donde el cuerpo del actor encarna el tránsito entre la muerte y la memoria colectiva. Su Yarini no es individuo, sino figura simbólica: el Héroe Trágico y la Sombra fusionados en un mismo cuerpo. A través del lenguaje poético y del distanciamiento brechtiano, el teatro produce una catarsis que permite a la comunidad procesar el duelo por el "hombre viejo" (la masculinidad patriarcal y pre-revolucionaria que debía ser superada, aunque no sin nostalgia).

En *Los dioses rotos* (2008), Ernesto Daranas reinterpreta ese mismo arquetipo desde el realismo psicológico y la mirada cinematográfica contemporánea. Su Yarini, interpretado por Jorge Perugorría, ya no es símbolo colectivo, sino individuo complejo, contradictorio y vulnerable. La cámara fragmenta el cuerpo y lo expone: ya no hay presencia ritual, sino mirada voyeurística, deseo y culpa. Daranas muestra cómo la sombra de Yarini (la fascinación por la virilidad, el poder sexual y la transgresión moral) sigue latente en la Cuba postrevolucionaria, donde la prostitución, la desigualdad y la violencia simbólica han regresado bajo nuevas formas.

La comparación entre ambas obras revela que no existe una representación neutra de los arquetipos, pues cada medio los reconfigura según sus materialidades. El teatro, con su presencia viva y su energía ritual, tiende a la abstracción simbólica y a la catarsis colectiva. El cine, mediado tecnológicamente, convierte el mito en psicología: genera identificación emocional y desvela la intimidad del personaje. En ambos casos, el cuerpo (presente o proyectado) es el lugar donde el arquetipo se materializa, donde la historia se vuelve carne y la cultura se representa a sí misma.

El arquetipo de la Sombra ocupa un lugar central en ambas versiones. Yarini es simultáneamente admirable y repulsivo, héroe y criminal, protector y explotador. Esta ambigüedad, lejos de ser un defecto, constituye su poder simbólico. Como advierte Jung (1970), la Sombra no debe eliminarse, sino integrarse; es el espejo donde la sociedad reconoce lo que reprime. Así, la fascinación persistente por Yarini revela una necesidad colectiva de confrontar lo reprimido: la violencia patriarcal, la sexualidad mercantilizada y el deseo de poder.

No obstante, el análisis también pone de relieve limitaciones en la representación escénica y cinematográfica. Tanto Felipe como Daranas miran a Yarini desde la masculinidad y el poder. Las mujeres de San Isidro (protagonistas silenciadas del relato original) aparecen como coro o como víctimas, raramente como sujetos de acción o memoria. Del mismo modo, la dimensión racial de la prostitución habanera queda relegada, pese a su centralidad histórica. Estas ausencias sugieren la necesidad de contra-narrativas escénicas que revisen críticamente el mito desde perspectivas femeninas y afrocubanas, devolviendo voz y cuerpo a quienes la historia marginó.

Desde el punto de vista de las artes escénicas, este estudio demuestra que los arquetipos siguen siendo herramientas vigentes para pensar el cuerpo, la identidad y la representación. Su poder reside en su plasticidad: permiten conectar lo íntimo y lo colectivo, lo histórico y lo simbólico, lo psicológico y lo político. En el cuerpo del actor o en la imagen fílmica, los arquetipos funcionan como mediadores entre lo visible y lo inconsciente, entre la escena y el espectador.

Finalmente, Yarini continúa siendo una figura escénicamente fecunda. Su ambigüedad moral y su magnetismo trágico lo convierten en un territorio de exploración estética para nuevas generaciones de creadores. Cada reinterpretación (ya sea teatral, fílmica o performativa) reactiva el diálogo entre el pasado y el presente, entre la fascinación y la crítica. En este sentido, el estudio de Yarini no solo revisa una leyenda, sino que interroga la capacidad del arte para transformar los mitos en pensamiento vivo.

Referencias bibliográficas

- Ariès, P. (1983). *El hombre ante la muerte*. Taurus.
- Aumont, J. (1992). *Du visage au cinéma*. Éditions de l'Étoile.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Vernet, M. (1985). *Estética del cine: Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós.
- Bachelard, G. (2000). *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1957).
- Bascom, W. (1965). The forms of folklore: Prose narratives. *The Journal of American Folklore*, 78(307), 3-20. <https://doi.org/10.2307/538099>
- Bataille, G. (1986). *El erotismo*. Tusquets. (Obra original publicada en 1957).
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2008). *Film art: An introduction* (8ª ed.). McGraw-Hill.
- Campbell, J. (2008). *El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito* (L. J. Hernández, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1949).
- Campuzano, L. (2008). Género, sexualidad y prostitución en Cuba republicana. En J. Ibarra (Ed.), *La República neocolonial* (Vol. 2, pp. 156-178). Editorial de Ciencias Sociales.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2ª ed.). University of California Press.
- Daranas, E. (Director). (2008). *Los dioses rotos* [Película]. ICAIC/RTV Comercial.
- De Maeseneer, R. (2003). *El festín de Alejo: El brujo, el otro yo de Alejo Carpentier*. Rodopi.
- Dégh, L. (2001). *Legend and belief: Dialectics of a folklore genre*. Indiana University Press.
- Eliade, M. (2001). *El mito del eterno retorno* (R. Anaya, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1949).
- Felipe, C. (1960). Réquiem por Yarini. En R. Leal (Ed.), *Teatro cubano en un acto* (pp. 1-94). Ediciones Revolución.

- Ferrer, A. (2011). Raza, región y género en la formación de la nación cubana. *Cuban Studies*, 42, 230-246. <https://doi.org/10.1353/cub.2011.0023>
- Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo* (D. González & D. Martínez, Trads.). Abada Editores. (Obra original publicada en 2004).
- Frye, N. (1957). *Anatomy of criticism: Four essays*. Princeton University Press.
- García, M. T. (2012). *Leyendas urbanas habaneras: Memoria oral del siglo XX*. Ediciones Unión.
- Hillman, J. (1999). *El código del alma: En busca del carácter y la vocación personal*. Martínez Roca.
- Holgado Fernández, I. (2000). *¡No es fácil! Mujeres cubanas y la crisis revolucionaria*. Icaria Editorial.
- Jung, C. G. (1970). *Arquetipos e inconsciente colectivo* (M. Murmis, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1954).
- Jung, C. G. (1995). *El hombre y sus símbolos* (L. Escobar, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 1964).
- Lagarde, M. (1997). *Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lezama Lima, J. (1993). Sucesiva o las coordenadas habaneras. En *Tratados en La Habana* (pp. 165-189). Universidad Nacional Autónoma de México. (Obra original publicada en 1958).
- Muguercia, M. (1988). *El teatro cubano en vísperas de la Revolución*. Editorial Letras Cubanas.
- Neumann, E. (1973). *The origins and history of consciousness*. Princeton University Press. (Obra original publicada en 1949).
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología* (F. Torres Monreal, Trad.). Paidós.
- Pearson, C. S. (1991). *Awakening the heroes within: Twelve archetypes to help us find ourselves and transform our world*. HarperOne.

- Pérez de la Riva, J. (1979). *El barracón y otros ensayos*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Pérez Firmat, G. (1997). *Life on the hyphen: The Cuban-American way*. University of Texas Press.
- Pogolotti, G. (2000). *Polémicas culturales de los 60*. Editorial Letras Cubanas.
- Ricoeur, P. (1995). *Tiempo y narración I: Configuración del tiempo en el relato histórico* (A. Neira, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1983).
- Rodríguez, C. (2005). *La Habana nocturna: Prostíbulos, cabarets y guapería (1902-1959)*. Editorial Abril.
- Rosenstone, R. A. (2006). *History on film/Film on history*. Pearson Longman.
- Sánchez, J. A. (2010). Reseña: Los dioses rotos. *La Jiribilla*, 485, 154-161.
- Schwartz, R. (2000). *Pleasure island: Tourism and temptation in Cuba*. University of Nebraska Press.
- Sontag, S. (2003). *Regarding the pain of others*. Farrar, Straus and Giroux.
- Stock, A. M. (2009). *On location in Cuba: Street filmmaking during times of transition*. University of North Carolina Press.
- Sublette, N. (2004). *Cuba and its music: From the first drums to the mambo*. Chicago Review Press.
- Vogler, C. (2007). *The writer's journey: Mythic structure for writers* (3^a ed.). Michael Wiese Productions.
- Von Franz, M.-L. (1964). The process of individuation. En C. G. Jung (Ed.), *Man and his symbols* (pp. 158-229). Doubleday.
- White, H. (1992). Historiography and historiophoty. *The American Historical Review*, 93(5), 1193-1199. <https://doi.org/10.2307/1873534>